

Анастасія ЛЕВЧЕНКО,
аспірантка кафедри української мови
та мовної підготовки іноземців,
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ З АУДИТОРІЄЮ В МЕРЕЖЕВОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ FACEBOOK-ПУБЛІКАЦІЙ)

Цифровізація культурного простору істотно трансформувала моделі комунікації між культурними інституціями та їхньою аудиторією. Соціальні мережі стали не лише каналом поширення інформації, а й середовищем формування інтерактивної взаємодії, де культурні установи конструюють власний публічний образ і вибудовують стратегії підтримки іміджу та залучення користувачів і користувачок. У цьому контексті художні музеї функціонують як активні суб'єкти мережевого дискурсу, що поєднує інформативний, іміджевий та інтерактивний складники. Опрацювання стратегій взаємодії з аудиторією в соціальних мережах дає змогу виявити особливості функціонування інституційного дискурсу в цифровому середовищі та визначити тенденції розвитку сучасної музейної комунікації.

Мережевий дискурс трактують як різновид комунікативної практики, що характеризується інтерактивністю, мультимодальністю й гібридністю жанрових форм. Значну увагу приділяють поняттям комунікативної стратегії та стратегіям як способам досягнення прагматичної мети адресанта/адресантки в умовах цифрової взаємодії. Окремі праці присвячені інституційному дискурсу різних типів установ, однак комунікативні механізми взаємодії художніх музеїв з аудиторією в соціальних мережах потребують подальшого системного аналізу, що й зумовлює наукову доцільність дослідження.

Мета роботи – визначити та схарактеризувати комунікативні стратегії взаємодії з аудиторією в мережевому дискурсі Одеського національного художнього музею (далі – ОНХМ) на матеріалі Facebook-публікацій.

Аналіз публікацій в Facebook засвідчує, що комунікація музею з аудиторією реалізується через комплекс взаємопов'язаних стратегій. Доцільним є використання цієї мережі, адже Facebook не має обмежень щодо обсягу повідомлень і використовується задля аргументації та висловлення власної позиції. Основними жанрами комунікації є допис і коментар (Швелідзе, 2020).

Музей представлений в інтернет-просторі й має офіційні сторінки в соцмережах. Сторінка в мережі Facebook розташована за адресою:

<https://www.facebook.com/ofam.org.ua>. Її створено 16 лютого 2016 року, тобто вона існує понад 10 років. Паралельно контент представлено в соціальних мережах Instagram, Threads, X, TikTok та на сайті та відеосервісі YouTube.

Основна інформація про музей подана в профілі сторінки двома мовами – українською та англійською: «*Одеський національний художній музей • Зберігаємо та популяризуємо художні скарби Одеси • Odesa National Fine Arts Museum • We aim to share the spirit of Odesa art movements and to preserve art as itself*». Громадська позиція музею з 2017 року, тобто з часу, коли музей очолив Олександр Ройтбурд, є проукраїнською. Ця позиція тільки посилилася під час повномасштабного вторгнення росії на територію України.

На сторінці регулярно з'являються анонси виставок, відгуки відвідувачів та відвідувачок, привітання митців та мисткинь, а також інформаційні дописи про виставкові проекти і колекцію музею. Увагу зосереджено на дописах з 2022 року, починаючи з 1 січня, тобто охоплено період до повномасштабного вторгнення й період після 24 лютого 2022 року. Було розглянуто понад 100 дописів і коментарів, представлених на офіційній сторінці Одеського художнього музею.

По-перше, інформативна стратегія спрямована на повідомлення про виставки, освітні заходи, культурні події. Вона реалізується через нейтральну або помірно оцінену лексику, чітку структурованість тексту та використання фактичних даних (дати, час, місце проведення).

По-друге, іміджева стратегія передбачає формування позитивного образу музею як сучасного культурного простору. Для цього використовуються оцінні характеристики, емоційно забарвлена лексика, апеляція до культурної значущості подій, а також візуальні елементи, що підсилюють вербальний компонент.

По-третє, інтерактивна стратегія забезпечує залучення аудиторії до активного діалогу та зворотного зв'язку (Capriotti, 2024). Вона реалізується через звертання до читача, використання запитальних конструкцій, імперативних форм, закликів до коментування та поширення дописів. Важливу роль відіграють також невербальні засоби – емодзі, хештеги, графічні акценти, що посилюють експресивність повідомлень і сприяють персоніфікації комунікації.

Отже, на офіційній сторінці ОНХМ фіксуємо контент вербально-невербального типу, який визначаємо як полікодовий. Мережевий дискурс Одеського національного художнього музею характеризується поєднанням інформативності та прагнення до емоційної взаємодії з користувачами та користувачками. Комунікативні стратегії спрямовані не лише на трансляцію культурного контенту, а й на формування спільноти навколо музею як культурної інституції та залучення громади.

ЛІТЕРАТУРА

Бєлова, А. Д. (2004). Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики. *Мовні і концептуальні картини світу*, 11–16.

Швелідзе, Л. Д. (2020). Кооперативні комунікативні стратегії взаємодії в соціальних мережах (на матеріалі дописів українських та американських користувачів). *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації*, 31(70), № 4, 42–51.

Capriotti, P., Carretón, C., & Zeler, I. (2024). Exploring interactivity strategies in social media communications of leading universities: A cross-continental study. *SAGE Open*, 14(2). URL: <https://doi.org/10.1177/21582440241259399>.